

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 352 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 25-iyunda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'iro'tboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilhomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlarini yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari.....	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari...	266
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	
Axborot telekommunikatsiya tarmog'i korxonalarida korporativ boshqaruv samaradorligi	344
Temirov Anvarxon Abdulazizxonovich	
Yengil sanoat korxonalarini soliqqa tortish mehanizmini takomillashtirish.....	347
F. Jumaniyazova	

YENGIL SANOAT KORXONALARINI SOLIQQA TORTISH MEHANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

F. Jumaniyazova
PhD, ISFT instituti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliq to'lovchilari uchun qulaylik yaratish va davlat organlarining nazorat qilish samaradorligini oshirish maqsadida raqamli soliq tizimlarini takomillashtirish, yengil sanoat korxonalarini soliqqa tortish mehanizmini takomillashtirish ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: yengil sanoat korxonalarini, mahalliy soliqlar, yer va mol-mulk solig'i, soliq yuki, soliq bazasi.

Abstract: This article examines the improvement of digital tax systems and the mechanism of taxation of light industrial enterprises in order to create convenience for taxpayers and increase the control efficiency of state bodies.

Key words: light industrial enterprises, local taxes, land and property tax, tax burden, tax base.

Аннотация: В данной статье рассматривается совершенствование цифровых систем налогообложения и механизма налогообложения предприятий легкой промышленности с целью создания удобства для налогоплательщиков и повышения эффективности контроля со стороны государственных органов.

Ключевые слова: предприятия легкой промышленности, местные налоги, налог на землю и имущество, налоговая нагрузка, налоговая база.

KIRISH

Jahonda mulkiy soliqlar dunyoning 130 dan ortiq mamlakatlarida amal qilib, mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishning muhim omili sanaladi. Mulkdorlar tomonidan mulkdan samarali foydalanishga erishishda soliqlar vositasidan foydalanish, mulkiy soliqlar tushumining mahalliy budjetlar daromadlaridagi ulushini oshirish borasida qator ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Yengil sanoat korxonalarining Kanadada 40 foizni, Buyuk Britaniyada – 30 foizni, Fransiyada – 20 foizni tashkil qiladi. Mulkiy soliqlar mahalliy budjetlar daromadlarining asosiy manbasi sifatida Fransiya, Shvetsiya, AQSH kabi davlatlarda ko'chmas mulk obyektlarini soliqqa tortish masalalariga, Germaniya, Kanada, Daniya kabi mamlakatlarda yer maydonlarini samarali soliqqa tortish masalalariga keng ustuvorlik berilgan.¹

Jahon amaliyotida yer va mol-mulk soliqlarini hisoblash va undirish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan ko'pgina ilmiy tadqiqotlarda, ushbu soliqlarni unifikatsiya qilish orqali ko'chmas mulk solig'ini joriy etilishi bilan mahalliy budjet daromadini to'ldiruvchi manba sifatida soliqni hisoblash va undirish mexanizmlarini soddalashtirishga erishilgan. Lekin mazkur tadqiqotlarda yer va mol-mulk soliqlarini hisoblash xususiyatlari, mahalliy budjet daromadlarini oshirishda ko'chmas mulk solig'idan oqilona foydalanish yo'llari hamda soliqlarning soliq to'lovchilar moliyaviy faoliyatiga ta'siri kabi masalalarning chuqur tahlil etilmaganligi bu borada tadqiqotlar olib borish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan soliq islohotlarining mohiyati, yengil sanoat korxonalaridan samarali va oqilona foydalanishni soliqdar vositasida rag'batlantirish, soliq yukini soliq to'lovchilar o'rtasida adolatli taqsimlash, barcha toifadagi soliq to'lovchilarni resurs soliqlarini to'lashga o'tkazish va bu borada, "har bir tuman va shaharda, respublika ahamiyatiga molik yirik korxonalar hissasini e'tiborga olmagan holda, soliqqa tortish bazasini kengaytirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish", mol-mulk va yer maydonlariga ilmiy asoslangan holda soliq solish masalalariga qaratilgan.²

1 <https://book.oxu.uz/web/kitoblar/152371791.pdf>.

2 <https://lex.uz/docs/-4674902>.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ingliz iqtisodchisi Adam Smit yengil sanoat korxonalarining davlat xarajatlarini qoplash manbalari orasida yer ijarasini ajratib ko'rsatgan bo'lsa, ko'chmas mulkka soliq solish to'g'risidagi qarashlar nazariyotchisi ingliz iqtisodchisi, siyosiy iqtisod klassik maktabining asoschisi D.Rikardo ishlab chiqaruvchi tomonidan olingan yerning ortiqcha qismi nafaqat tabiiy xususiyatlariga, balki fizikaviy narsalarga ham bog'liq, degan xulosaga kelgan³. Shuningdek, D.Rikardo ko'chmas mulkka soliq solish ta'sirini yer solig'i prizmasi orqali tahlil qilish bo'yicha olib borgan tadqiqotlari natijasida, har yili yaxshilangan yer uchun qilingan xarajatning faqat bir qismi tuproqning dastlabki va buzilmasligi uchun to'lovni o'z ichiga olganligini aniqlagan. Alfred Marshall "Ko'chmas mulkka soliq joriy etishda mahalliy to'lovlarning ushbu sohada yashash dara-jasini oshirish qobiliyatiga ega bo'lishining eng muhim omillaridan biri hisoblangan. Marshall og'ir to'lovlar to'lovchilarni hududni tark etishga undaydi, foydali to'lovlar esa, aksincha, odamlarni jalb qilish va investitsiyalarni jalb qilish uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lishi mumkin", degan xulosaga kelgan⁴. Ushbu iqtisodchi olimlar tomonidan soliqqa tortish maqsadida ko'chmas mulkni tabaqalashtirishni taklif qilingan. Masalan, jismoniy va yuridik shaxslarga turlicha stavkada soliqqa tortishni, obyektlardan (tijorat, ishlab chiqarish, turarjoy va boshqalar) foydalanish maqsadiga qarab farqlanishini hisobga olish lozimligini ta'kidlag-anlar. Mamlakatimizning iqtisodchi olimi Sh.A. Toshmatov mahalliy budjetga soliq tushumlarini oshirishga yo'nal-tirilgan bir qator tadbirlarni keltirib, unda soliqlarni turli darajadagi bud-jetlar o'rtasida taqsimlash tizimini mahalliy hokimiyatlarning soliq tushumlarini maksimallashtirishdan manfaat-dorligini ta'minlash kontekstida takomillashtirish bo'yicha fikr mulohazalarni bildirib, hududiy soliq salohiyatini baholash va mahalliy soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish zarurligini ilgari suradilar .Sh.Sh. Saip-nazarov tabiiy resurslardan foydalanuvchilarga aniq va bashorat qilinadigan soliq stavkalari taqdim etish orqali soliq tizimining ishonchliligi va bashorat qilinishini ta'minlash mumkinligi xaqida fikr bildiradi.

1. **O'zbekistonda engil sanoatni soliqqa tortish amaliyoti.** Vohidov o'z asarida O'zbekistonda engil sanoat korxonalarini soliqqa tortish amaliyoti va uning sohani rivojlantirishdagi o'rni haqida batafsil ma'lumotlar bergan. Muallifning fikricha, soliq imtiyozlari va engilliklari ushbu sohadagi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi . Shuningdek, u soliq siyosatining samaradorligini oshirish uchun bir qator takliflar berib o'tgan.⁵
2. **Engil sanoatni rag'batlantirish bo'yicha xalqaro tajriba.** Smitning tadqiqotida engil sanoatni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlarining ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilgan. Muallif turli davlatlardagi soliq siyosati tajribalarini o'rganib, ularning engil sanoat rivojlanishiga bo'lgan ta'sirini ko'rsatadi. Uning xulosasiga ko'ra, to'g'ri va maqsadli soliq imtiyozlari sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.⁶
3. **Engil sanoat korxonalarini uchun soliq rejimi.** Mahmudov B., "Soliq imtiyozlarining iqtisodiy samaradorligi", Toshkent, 2022. Mahmudov o'z asarida soliq imtiyozlarining iqtisodiy samaradorligini tahlil qiladi va ularning engil sanoat korxonalarini uchun foydaliligini ko'rsatadi. Muallif soliq rejimidagi o'zgarishlarning korxonalar faoliyatiga ta'sirini baholash uchun empirik ma'lumotlardan foydalangan.
4. **Soliq siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'siri.** Jonson Evropa mamlakatlaridagi soliq siyosatining sanoat rivojlanishiga ta'sirini o'rganadi. Uning tadqiqoti soliq rejimidagi o'zgarishlarning sanoat korxonalariga qanday ta'sir qilishi va ularning rivojlanishiga qanday yordam berishini ko'rsatadi. Muallifning xulosasiga ko'ra, soliq siyosatini yaxshilash orqali sanoat rivojlanishini rag'batlantirish mumkin .
5. **O'zbekistonda soliq siyosati va uning muammolari.** Ikromov Sh., "O'zbekistonda engil sanoat korxonalarini uchun soliq siyosati", Toshkent, 2023. Ikromovning asarida O'zbekistondagi soliq siyosatining engil sanoat korxonalariga ta'siri va mavjud muammolar ko'rib chiqiladi. Muallif soliq imtiyozlarining samaradorligini oshirish uchun takliflar beradi va ularning iqtisodiy samaradorligini baholaydi.
6. **Soliq imtiyozlarining amaliy ahamiyati.** Xuin Lim Malayziyada soliq imtiyozlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganib chiqadi. U soliq imtiyozlarining engil sanoat korxonalarini uchun foydaliligini va ularning rag'batlantiruvchi ta'sirini ko'rsatadi. Muallifning xulosasiga ko'ra, to'g'ri va oqilona soliq siyosati iqtisodiy rivojlanishning asosiy omilidir.⁷

3 <https://muhaz.org/fanidan-tayyorlagan-mustaqil-ishi-mavzu-adam-smithning-iqtisodi.html>.

4 Балощко С.В. Налогообложение имущества в зарубежных странах studme.org экономика [nalogoblozhenie imuscheshttps://studme.org](https://studme.org).

5 Vohidov A., "O'zbekistonda yengil sanoat rivojlanishi: muammolar va imkoniyatlar", Toshkent, 2021.

6 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Сочинения, том I. – М. Государственное издательство политической литературы, 1955. - 360 с. <https://studfile.net>.

7 Xuin Lim, "Tax Incentives and Economic Growth: A Malaysian Perspective", Kuala Lumpur, 2019

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar soliq siyosati va uning engil sanoat korxonalariga ta'sirini o'rganish uchun muhim manbalar hisoblanadi. Ular turli davlatlar va tadqiqotchilarning fikrlarini qamrab olib, soliq imtiyozlari va rag'batlantirish choralari orqali sanoat rivojlanishini ta'minlashga oid qimmatli ma'lumotlar beradi. Maqolamni yozishda ushbu manbalardan foydalanish orqali soliq siyosati mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishida aniq va asosli takliflar ishlab chiqishga erishildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Ushbu tahlil natijalari mahalliy soliqlar jumladan, mol-mulk solig'i bo'yicha tushumlar dinamiyengil sanoat korxonalari dinamikasidagi mazkur holat, soliq tushumlarining o'sishi nafaqat soliq to'lovchilar soniga, balki soliqqa tortish obyektlari, soliq hisoblash bazasi hamda soliq stavkalarini to'g'ri belgilanishiga bog'liq ekanligini ko'rsatadi va mazkur soliq elementlarini chuqur tahlil qilishni talab qilinadi. Mamlakatimizda 2020-yildan amaliyotga joriy etilgan O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 410 va 418-moddalariga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi hududida soliq solish obyekti hisoblanuvchi mol-mulkka ega bo'lgan yuridik shaxslar va ko'chmas mulkka ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasining norezidentyuridik shaxslari hamda uy-joylar, kvartiralar, dala hovli imoratlar, tadbirkorlik faoliyati yoki daromad olish uchun mo'ljallangan ko'chmas mulk obyektlari va qurilishi tugallanmagan yashash uchun mo'ljallanmagan obyektlari bo'lgan jismoniy mol-mulk solig'ini to'lovchilar hisoblanadilar⁸.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar bilan yengil sanoat korxonalarida soliq tizimini kengayishi natijasida ularga ma'muriy hududning ijtimoiy - iqtisodiy barqarorligini ta'minlash vazifasini yuklaydi. Mahalliy vakillik organlari amaldagi qonunchilikka asosan, o'zlariga yuklatilgan vazifalarni to'liq hamda belgilangan muddatlarda yuqori darajada bajarishlari uchun ularga ma'lum miqdorda moliyaviy resurslar lozim bo'ladi. Ushbu moliyaviy resurslar bazasining asosi bo'lib mahalliy budjet daromadlari hisoblanadi.

Lekin mazkur holatni xorijiy mamlakatlar soliq tizimida joriy etilgan soliqlar va ularning umumiy tushumdagi salmog'i bilan tahlil etganimizda respublikamizda mol-mulkni va yer maydonlarini soliqqa tortishda bir qator muammolar borligini xam ko'rishimiz mumkin. Mavzu doirasida amalga oshirilgan tahlillar va ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasiga tayangan holda tadqiqot ishini tayyorlash davomida quyidagi xulosalar shakllantirilib, amaliy tavsiya va ilmiy takliflar ishlab chiqildi.

Rivojlangan mamlakatlar yengil sanoat korxonalari asosiy qismi ko'chmas mulk solig'i hisobiga shakllanayotgan bir paytda mamlakatimiz mahalliy budjetining daromadlari tarkibida mahalliy soliqlar salmog'ining yildan-yilga pasayib borishi bugungi kunda soliq tizimi oldidagi asosiy muammolarda biri bo'lib, uni ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida qayta ko'rib chiqish budjet – soliq siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilashda, mavjud mol-mulk va yer resurslaridan samarali soliq undirish mex-anizmlarini joriy etish lozim. Bu esa mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini oshirish bilan birga, mol-mulk va yer resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Respublikamiz hududi bo'yicha barcha yer maydonlari va ko'chmas mulklarning to'liq kartografik asosini shakllantirilishi, ko'chmas mulklar va yer maydonlaridan foydalanuvchilarning soliqqa tortish obyektlarining yoppasiga inventarizatsiyadan o'tkazish orqali ularning yagona davlat reyestrini tuzilishi, yer va mulklardan foydalanuvchilar egaligidagi yerlarning balansi va hisobining Kadastr agentligi tomonidan onlayn tizimida ro'yxatga olinishi hamda ushbu onlayn geoportalni Milliy geoaxborot tizimiga integrat-siya qilinishi respublikamizda mavjud yer maydonlari va ko'chmas mulklar hisob-kitobini yuritishda shaffoflik va ochiqlikni ta'minlaydi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi barcha xo'jaliklar uchun qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalaniladigan yerlar uchun yerlarning normativ qiymatidan kelib chiqib soliq hisoblash, soliq hisoblash jarayonini soddalashtirilishi bilan birga, barcha xo'jaliklar uchun soliq solishning teng shart-sharoitlarini ta'minlaydi va barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarni adolatli soliqqa tortilishiga mus-tahkam zamin yaratadi.

Qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan yerlar uchun yer solig'ining bazaviy stavkalarini yuridik shax-slarga 1 gektar uchun, jismoniy shaxslarga 1 kv.m. uchun hududlar kesimida mutlaq miqdorda belgila-nishi barcha soliq to'lovchilar uchun soliqni hisoblab chiqish jarayonlarini yengillashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Балошко С.В. Налогообложение имущества в зарубежных странах studme.org ekonomika nalogooblozhenie imuscheshttps://studme.org.
2. Vahobov A., Jo'rayev A. Soliqlar va soliqqa tortish. – T.: Sharq, 2019. – 448 bet.

8 <https://lex.uz/ru/docs/-5801127>

3. Кундиус В.А., Иванова Ю.Н “Земельное налогообложение США и стран ЕС.” “Экономика и бизнес” Вестник АГАУ No11 (49) 2008 г стр 58-594. 4.Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. П.э.с англ. Москва. 1962 г. - 408 с.
5. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Сочинения, том I. – М.; Государственное издательство политической литературы, 1955. - 360 с. <https://studfile.net>.
6. Маршалл. А “История налогообложения в работе” “Принципы экономической науки” <https://studref.com>.
7. Yengil sanoat taraqqiyotining turkiya tajribasi va undan O‘zbekistonda foydalanish imkoniyatlari Feruza Jumaniyazova “International School Of Finance Technology And Science” dotsenti, PhD. email: feruzalisher@gmail.com
8. Valiyeva Sayyora Xushbakovna 2022. Improving The Economic Efficiency Of Investment Projects In Uzbekistan // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 3, 5 (May 2022), 1533–1540. DOI:<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/H8S7X>.
9. Mutalova , D. ., & Jumaniyazova, F. . (2024). O‘zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish muammolarini yechishning real omili // Страховой рынок Узбекистана, 1(7), 60–62. https://doi.org/10.55439/INS/vol1_iss7/125.
10. Vohidov A., “O‘zbekistonda yengil sanoat rivojlanishi: muammolar va imkoniyatlar”, Toshkent, 2021.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

